

SHAXS PSIXOLOGIYASIDA RUHIY INQIROZLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560171>

Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi,

*Andijon davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti Umumiy psixologiya
kafedrası o'qituvchisi*

Maxmudjonov Ibroximjon Ismoiljon o'g'li

*Andijon davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 2-bosqich 202-guruh talabasi*

Annotatsiya: *Yosh inqirozlari bu keskin ruhiy o'zgarishlar bilan tavsiflangan maxsus bir yilgacha davom etadigan yosh davrlari ya'ni ontogenez davri hisoblanadi. Ular shaxsiy rivojlanishning normal progressiv yo'nalishi uchun zarur bo'lgan me'yoriy jarayonlarga ishora qiladi.*

Kalit so'zlar: *Psixofizik, emotsional, psixologik stress, qiyinchiliklar, go'daklik davri inqirozi, ilk bolalik davri inqirozi, maktabgacha yosh davri inqirozi, o'smirlik davridagi inqiroz, o'spirinlik yosh davri inqirozi, yetuklik davri inqirozi, keksalik davri inqirozi.*

Bugungi kunda intensiv rivojlanish jarayoni jadallashuvi, inson hayotidagi har bir yoshda shaxsning rivojlanishining adekvatligini baholash mumkin bo'lgan va psixofizik, intellektual, hissiy va shaxsiy rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan muayyan standartlarda o'zgarishlar yuzaga keldi. Ushbu standartlar yosh rivojlanishining vazifalari deb ham ataladi. Keyingi bosqichga o'tish yoshga bog'liq rivojlanish inqirozlari shaklida amalga oshiriladi - psixologik stress va qiyinchiliklar bilan birga keladigan hayot o'zgarishlari va burilish nuqtalari, inqirozning shakli, davomiyligi va jiddiyliги insonning individual va tipologik xususiyatlariga, ijtimoiy va mikroijtimoiy sharoitlarga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Rivojlanish inqirozlari sezilarli ruhiy noqulaylik bilan belgilanishi mumkin, ba'zida hatto tananing omon qolishiga xavf tug'diradi. Bunday o'tishlar, o'rta yoshdagi inqirozda bo'lgani kabi, o'z-o'zidan sodir bo'lishi mumkin. Ularga integrativ psixotexnologiya, ruhiy amaliyotda ishtirok etish sabab bo'lishi mumkin. Yuqori darajadagi farovonlik, ravshanlik va yetuklikka psixologik o'tish kamdan-kam hollarda silliq va og'riqsiz bo'ladi. Aksincha, o'sish chalkashlik va azobli savollarning o'tish davrlari yoki o'ta og'ir holatlarda tartibsizlik va umidsizlik davrlari bilan tavsiflanadi. Agar bu inqirozlar muvaffaqiyatli yengib chiqilsa, unda ma'lum miqdorda tartibsizlik va tartibsizlikni cheklovchi, eskirgan hayot shakllaridan xalos bo'lish vositasi bo'lishi mumkin. Eski e'tiqodlarni, maqsadlarni, identifikatsiyalarni, turmush tarzini qayta ko'rib chiqish, "ozod qilish" va yangi, istiqbolli hayot

strategiyalarini qabul qilish imkoniyati mavjud. Shuning uchun psixologik inqiroz bir tomondan jismoniy va ruhiy azob-uqubat, ikkinchi tomondan esa o'zgarish, rivojlanish va shaxsiy o'sish hisoblanadi.

Yosh davrlar psixologiyasidagi yoshga oid inqirozlar o'z navbatida turli xil yosh davrlarida sodir bo'ladi:

Go'daklik davri. Bir yoshdagi inqiroz. Tug'ilgandan 1 yoshgacha chaqaloqlik davri (hayotining birinchi oyi), hayotining birinchi yili- go'daklik davri hisoblanadi. Bu davr bolaning himoyasiz, kam harakat, atrofidagi hodisalarga juda kam reaksiyasi bo'lgan boladan juda jadal ravishda rivojlanadigan, faol tez ilg'aydigan, harakatchan, yordamga chaqira oladigan quvnoq bolaga aylanish davridir. Go'dak yoshidagi bola ham jismonan, ham psixik, ham ijtimoiy jihatdan juda tez rivojlanadi.

L.S.Vigotskiyning ta'kidlashicha, emotsional bo'ron tipi bo'yicha kechadigan affektiv reaksiyalarning paydo bo'lishi bir yoshdagi inqiroz namoyon bo'lishining xulq-atvor belgilaridir. Bola o'zi xohlayotganini talab qilib, kattalarga qarshi chiqib, yig'laydi, polga yotib oladi. Bolaning shaxsiy istagi paydo bo'ladi, uning sub'ektiga aylanadi; xohlovchi Men paydo bo'ladi.

Umuman inqiroz bola taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda turli buzilishlar kuzatiladi: bioritmning buzilishi (masalan, tetiklik va uyqu); hayotiy ehtiyojlarni qondirishning buzilishi (ochlik hissi); emotsional anomaliyalar (yig'loqilik, tez xafa bo'lish).

Tushunadigan ota-onalar mustaqillikka intilayotgan bolaning faolligini kerakli tomonga yo'naltira olishadi. Bolaning maksimal xavfsizligiga g'amxo'rlik doimiy cheklovlar va "mumkin emas" so'zini kamroq ishlatishga harakat qilish zarur, uydagi predmetlarni yaxshilab qarab chiqib, bola istayotgan predmetni xavfsizrog'i bilan almashtirish zarur.

Ilk bolalik davri: go'daklik davridan so'ng rivojlanishning yangi bosqichi-ilk bolalik davri boshlanadi, bu davr o'z ichiga 1-3 yoshlarni oladi. Ilk bolalik davri bola hayotidagi eng ahamiyatga molik davr hisoblanadi. Bu davrdagi rivojlanishning asosini bolaning to'g'ri yurishi, muloqotga kirishishi va predmetli faoliyatni egallash xususiyatlari tashkil etadi.

3 yoshdagi inqiroz: 3 yoshga kelib bola o'zini kattalar bilan taqqoslay boshlaydi va kattalar qilishi mumkin bo'lgan (huquqi bo'lgan) ular bajara oladigan hrakatlarni bajarishga intiladi. "*Men katta bo'lsam sizga zo'r katta moshina olib beraman*", "*Men sizga chiroyli kiyimlar olib beraman*", "*Men chiroyli uylar quraman*" kabi xohishlarini o'z tili bilan ifodalaydi va u kelasi zamonda gapirsa ham o'zining barcha xohishlarini shu bugun amalga oshirishga harakat qiladi. Ko'pincha bunday xislat qat'iylik va qaysarlik bilan namoyon bo'ladi. Bu qaysarlik asosan bolaning kattalarga bildirgan salbiy xatti-harakatlarida namoyon bo'ladi. Bu yoshda bola o'zini mustaqilligini anglaganidan boshlab, "o'zim qilaman" degan qaysarlik boshlanadi va bu o'jarlik tarzida namoyon bo'ladi. 3 yoshdagi inqiroz bola shaxsini rivojlanganligi va kattalar bajaradigan xatti harakatlarni qila olmayotganligini

natijasida namoyon bo'ladi. Inqiroz davrida yuzaga keladigan iroda, layoqat va boshqa bir qancha xususiyatlar uni shaxs bo'lib shakllanishiga tayyorlaydi.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi inqiroz: 7 yosh inqirozi. Bu yoshda bolaning xulq-atvorida bolalarcha bevositalik yo'qoladi. Inqirozning belgilari sifatida jarohatlaydigan kechinmalardan himoya qilish funksiyasini bajaradigan qiyshanglash, qiliq qilish, masxarabozlik qilishda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga bola uyda turli xil xulq-atvorni namoyon qiladi, bulardan bolaga gapirilgandan so'ng javob reaksiyasi orasida tanaffusning paydo bo'lishi ("o'zini eshitmaganday tutishi", "yuz marta qaytarish kerak"), ota ona tomonidan buyurilgan ishni vaqtida bajarmaslik, quloq solmaslik, odatiy ishlarni bajarishdan bosh tortish, kichkina boladay ko'rinmaslik uchun o'zini tashqi ko'rinishi va kiyimlariga qattiq e'tibor berishi, qaysarlik, talabchanlik, injiqlik, berilgan va'dani qayta-qayta eslatish, tanqidni ko'tara olmaslik, maqtozni kutish kabi xulq-atvor korinishlari ham kuzatiladi. Albatta inqirozning ijobiy tomoni ham bor, bulardan kattalar bilan muloqotga qiziqish, yangi mavzular ya'ni siyosat, planetalar haqida, maktab hayoti haqida gaplashish, shaxsiy qaroriga ega bo'lish, o'zinga ajratilgan majburiyatlarni qiziqib muataqil shug'ullanish. 7 yosh inqirozini yengishda bolaga ko'rsatilayotgan yordamning asosiy shakllari- talabalari sabablarini asoslashga urinish, musqataqil faoliyatning yangi shakllarini amalga oshirishga harakat qilish, berilgan topshiriqni bajarish zarurligini eslatish, bu topshiriqni bolaning bajara olishiga, qo'lidan kelishiga ishonch bildirish bolaning inqirozni yengil yengib o'tishga yordam beradi.

O'smirlik davriga o'tishdagi inqiroz. Kichik maktab yoshining oxiriga kelib an'anaviy ta'lim tizimida chuqur motivatsion inqiroz kuzatiladi (ba'zan uni motivatsion vaaakum deb ham ataladi). Bu yoshdagi inqirozda asosan maktabga umuman salbiy munosabatda bo'ladi ya'ni maktabga borishni hojlamaslik, o'quv topshiriqlarini istamaslik, o'qituvchilar bilan tezda gap tortishib ketishida namoyon bo'ladi. Buning sababi aynan o'sha yoshda ota- ona yoki o'qituvchilar o'qishga bo'lgan talabni o'ta darajada qattiq qo'yishlari hisoblanadi. Bola o'quv faoliyatida qanchalik kam muvafaqqiyatga erishgan bo'lsa, unga shunchalik og'ir tuyuladi. Shunday qilib kichik maktab yoshi 7-11 yoshlarni o'z ichiga oladi. Bu davrda o'qish yetakchi faoliyatga aylanadi, bu davrdagi inqirozni ota- ona farzandini faqatgina o'yin orqali o'qish faoliyatiga qiziqtirish bilangina yengib o'tishga yordam berishlari mumkin.

O'spirinlik davri inqirozi. Bu davrda asosan qadriyatli ma'noli muloqot dominantlik qiladi. Yigit va qizlarning ota-onalar bilan muloqoti erkin gaplasha olishlari ko'zga ko'rina boshlaydi. O'spirinlar kattalar bilan qilgan muloqoti hayotidagi mazmunni qidirish bilan bog'liq bo'ladi, bu davrda do'st tanlash o'spirin yoshidagi yigit qizlarga muammo bo'ladi va bir qancha qiyinchiliklarni tug'diradi. Chunki bu davrda o'spirinlarda do'stlik motivlari ancha yuqori bo'ladi. Bu davrda do'stlikka ancha yuqori talablar qo'yiladi; bular, oshkoralik, bir-biriga ishonch, sadoqat, talabchanlik, o'zaro hurmat, bir-birini tushunish agar mana shu yuqorida

aytib o'tilgan xislatalarni topa olmasa o'spirinlar introvert bo'lib qolishadi. Bu davrda ota ona farzandiga do'stekk muomila qilmasa, fikrlari bilan, qiziqishlari bilan qiziqmasa, farzandi bilan dildan suhbatlashmasa o'spirin xulqiy og'ishlarga qarab ketaveradi.

Yetuklik davridagi inqiroz. Yetuklik davridagi inqirozinqirozlarning kechishi, davomiyligi shaxsiy hayotdagi sharoitlarga bog'liq hisoblanadi. Bu yosh davrda rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi o'sishga va o'z-o'zini takomillashtirishga ichki intilish hisoblanadi. Inqirozni keltirib chiqaradigan sabablardan biri, sog'liqni to'satdan o'zgarishi (kutilmagan kasallik, uzoq vaqt mobaynida kasallikdan tuzalmaslik, gormonal o'zgarishlar) ijtimoiy muhitning ta'siri, ishi bilan, oilasi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni o'z ichiga oladi.

Yetuklik davrida o'tish davrlari quyidagilar:

- Ilk yetuklik-17-22 yosh;
- 30 yoshlarga o'tish-28-33 yosh;
- o'rta yetuklik- 40-45 yosh;
- 50 yoshlarga o'tish-50-55 yosh;
- kechki yetuklikka o'tish-60-65 yosh.

Yetuklik davridagi inqirozlar bolalik davridagi inqirozlardan tubdan farq qiladi, bu davrda asosiy faoliyat turi doimiy bo'ladi bular, mehnat, tadbirkorlik qilish, oila qurish, oila davrasida bo'lish, muloqot kabilar bo'lsa bolalik davrida esa yetakchi faoliyat doimiy ravishda o'zgarib turadi.

Keksalik davridagi inqiroz. yetuklik va keksalik orasidagi inqiroz 55-65 yoshlarga to'g'ri keladi. Keksalik yoshidagi inqirozni nafaqadan oldingi inqiroz deb ham atash mumkin, chunki bunda asosiy omil determinant sifatida ijtimoiy omil nafaqa yoshiga yetish omili ko'rsatiladi. Bu davrda o'sha keksalik yoshini bosib o'tgan insonlar "endi men hech kimga kerak emasman", " hech kimni men bilan ishi yo'q" " nahot men qariyotgan bo'lsam" degan o'y fikirlar tobora kuchayib boradi. Bu davrda "istefo shoki" holati o'tkir kechishi namoyon bo'ladi. Ushbu yosh davridagi inqirozni yumshatish strategiyalaridan biri " hayotga yangicha qarash" texnikasi hisoblanadi. Bular: bo'sh vaqtini oldindan rejalashtirish, yangi hayot tarzini, jamiyatga kirishishning yangi usullarini izlash, salbiy holatlarni, hodisalarni oldindan his qilish kabilar kiradi.

Umuman olganda yosh davrlari bilan bog'liq bo'lgan inqirozlarning kechishi insonning o'ziga va atrofdagilariga bog'liq, chunki inqiroz so'zini hamma inson har xil talqin qiladi va kayfiyatini ham shunga qarab moslashtiradi, inqirozlarni ijobiy tomonlarini ko'rib optimistik tarzda yondashsa va atrofdagi insonlar ham shunga qarab muomila qilsa albatta inqirozlarni yengil yengib o'tish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Davletshin M. G. «Umumiy psixologiya» T-2000.
2. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova “Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya” T-2018
3. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003. — Кн.2: Психология образования.
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. — М.: Логос, 2002.
5. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М: Академия, 1999.
6. Алдер Г. IQ или мускулы творческого интеллекта. Пер. с англ. С. Потапенко. - М: ФАИР-ПРЕСС, 2004.
7. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojibayeva R.N. Mustaqil fikrlash. - T.: Sharq. 2000.